

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ONTOLOGY: FROM PHILOSOPHICAL THEORY TO A CONCEPTUALISATION TOOL IN COMPUTER SCIENCE

Bondar Svitlana

*PhD, Associate Professor of the Department of Sociology
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Kyiv, Ukraine*

Orcid.org/0000-0003-2076-1889

ОНТОЛОГІЯ: ВІД ФІЛОСОФСЬКОЇ ТЕОРІЇ ДО ІНСТРУМЕНТУ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ У КОМП'ЮТЕРНИХ НАУКАХ

Бондар Світлана Валеріївна

*кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології
Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана
м. Київ, Україна*

Orcid.org/0000-0003-2076-1889

Abstract

The article analyses the transformation of the concept of ontology from its philosophical origins to its use in computer science and software engineering. The author points out that, in philosophy, ontology is a fundamental theory of being and a condition for the possibility of scientific knowledge. At the same time, in computer science, it becomes a tool for systematising knowledge and building conceptual models of subject domains. Special attention is paid to the distinction between philosophical and computational ontology: the former is aimed at identifying patterns of existence and expanding the horizons of knowledge, while the latter is aimed at the practical application of knowledge through algorithms, databases, and artificial intelligence systems. The author notes that in computer science, ontology serves as a "framework" for organising information, provides shared access to knowledge for users and programs, and also allows for the harmonisation of different fields of knowledge. It is emphasised that philosophical ontology has a worldview value, and computational ontology has an applied one. Thus, the article reveals the dual nature of ontology: as a philosophical theory that underlies scientific knowledge, and as a technical tool that ensures the effective use of knowledge in computer systems.

Анотація

В статті аналізується трансформація поняття онтології від його філософських витоків до використання у комп'ютерних науках і програмній інженерії. Автор вказує, що у філософії онтологія постає як фундаментальна теорія буття та умова можливості наукового пізнання, тоді як у комп'ютерних науках вона стає інструментом систематизації знань та побудови концептуальних моделей предметних областей. Особлива увага приділяється різниці між філософською та обчислювальною онтологією: перша спрямована на виявлення патернів існування та розширення горизонтів пізнання, друга – на практичну реалізацію знань у вигляді алгоритмів, баз даних та систем штучного інтелекту. Автор зазначає, що в комп'ютерних науках онтологія служить «каркасом» для організації інформації, забезпечує спільний доступ користувачів та програм до знань, а також дозволяє узгодити різні галузі знань. При цьому наголошується, що філософська онтологія має світоглядне значення, а обчислювальна - прикладне. Таким чином, стаття розкриває подвійну природу онтології: як філософської теорії, що є підґрунтям наукового пізнання, і як технічного інструмента, що забезпечує ефективне використання знань у комп'ютерних системах.

Keywords: conceptualization, computer science, philosophy, ontology, scientific knowledge

Ключові слова: концептуалізація, комп'ютерні науки, наукове пізнання, онтологія, філософія

Онтологія — поняття, знайоме філософам [Ishchenko Yu., 2002, с. 449], використовується в комп'ютерних науках [Pease A., 2026]. Тут його значення змінилося. У комп'ютерних науках онтологія означає спосіб систематизації знань, що дозволяє виявити неявні зв'язки між даними. «Онтологія в комп'ютерних науках, у широкому сенсі, є способом репрезентації загального розуміння предметної області» [Sanchez D.M., Cavero J.M., Martinez E.M., 2007, с. 3]. Онтологія призначена для каталогізації знань про «дискурсивний всесвіт» [Sharman R., Kishore R.,

Ramesh R., 2007, с. xi]. Цей каталог побудований так, що його можна легко доповнити або внести зміни. Передбачається, що існує не одна, а множина онтологій [Sharman R., Kishore R., Ramesh R., 2007, с. xii]. Вони створюються шляхом абстрагування, спеціалізації, комбінування баз даних або областей знань, наприклад, хімії, медичної інформатики, бухгалтерського обліку тощо. Вони містять інформацію не тільки про предметну область, але й про способи маніпуляції цією інформацією: шляхи доступу, зберігання, принципи упорядкування та ін. «Обчислювальна онтологія може забезпечити

інформаційні системи структурою для збору та впорядкування інформації» [Huang C.H.-R., Chung S.-F., Ahrens K. 2007, p. 490]. Це один з найбільш ефективних способів репрезентації інформації [Huang C.H.-R., Chung S.-F., Ahrens K. 2007, p. 491]. Онтологія є концептуалізацією предметної області. У той же час вона має у своєму складі сукупність методів та інструментів, що забезпечують користувачам доступ до баз знань та їх практичне застосування, наприклад, при розробці програмного забезпечення або в процесі його застосування.

Онтології в комп'ютерних науках використовуються в галузях баз даних, програмної інженерії та в процесі програмування штучного інтелекту. На відміну від баз даних, для онтологій є суттєвими зв'язки між даними. Це дає можливість швидко в режимі реального часу обробляти дані, вносити зміни та доповнювати їх, будувати складні судження та висновки, що містять нові знання. Це засіб інтеграції додатків, платформ та знань із різних галузей. Онтологія забезпечує спільний доступ користувачів (людей та програм) до знань завдяки спільній мові, доступному, ясному та однозначному значенню понять, встановленим на основі загальної домовленості. Мета онтології – цілісно описати область реальності, знання про яку закріплені у філософських та наукових поняттях та категоріях [Agr R., Smith B., Spear A.D., 2015, с. 7]. «Онтології є репрезентативними артефактами у тому сенсі, що є загальнодоступними репрезентаціями наукової інформації про реальність» [Agr R., Smith B., Spear A.D., 2015, с. 24].

Мета дослідження: філософський аналіз поняття онтології у комп'ютерних науках.

Показово, як інтерпретується філософська передісторія онтології у працях, присвячених комп'ютерним наукам. Початком онтологічної проблематики вважається класифікація категорій у Арістотеля, далі через Канта до теорії обчислень і, власне, програмної інженерії та математики [Corcho O., Fernández-Lopez M., Gomez-Perez A., 2006, p. 3]. Онтологія, в такій інтерпретації, — це вчення про те, як обчислити та впорядкувати знання про існуюче. Важливо не лише те, що існує і як воно існує, а й те, як організувати знання таким чином, щоб полегшити їхнє практичне застосування; важливим є інструментальний аспект знання, способи його практичної реалізації. Звідси вимоги доступності та зрозумілості знань, однозначності понять, що використовуються.

На думку авторів монографії «Building Ontologies with Basic Formal Ontology» історія онтологій у програмуванні починається з класифікації категорій у філософії. Прикладом такої класифікації є Порфірове дерево, яке є графом з вузлами і ребрами. Онтології - це «теоретико-графові структури» [Agr R., Smith B., Spear A.D., 2015, с. 29], тобто ієрархічні відносини між поняттями різного ступеня спільності. Ієрархічні відносини гарантують узгодженість визначень понять та взаємну доповнюваність знань, що

надаються різними колективами дослідників та розробників.

Онтології — знання високого ступеня абстракції. Саме ця властивість необхідна для впровадження знань у обчислювальне середовище. Вони створюють спільність розуміння предметної галузі та визначення понять. Забезпечуючи, таким чином, поряд із спільною мовою, доступ до знань всім користувачам – людям та комп'ютерним програмам. Онтології в комп'ютерних науках переймають таку властивість наукових концепцій, як їхня прив'язка до конкретної проблеми, предметної галузі. Вони моделюють певну частину дійсності. Частину, яка може бути співвіднесена з іншими онтологіями та областями реальності завдяки «онтології середовища».

Фахівці у галузі комп'ютерних наук сформулювали своє уявлення про різницю між філософською онтологією та онтологією у комп'ютерній інженерії. Визначення тієї та іншої області знань (у філософії та програмуванні) наведено в роботі «Ontologies A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems».

Якщо філософи-матеріалісти прагнуть описати і подати онтологію як теорію, що відображає об'єктивний (незалежний від свідомості) стан речей та явищ, то вчений-програміст споконвічно заперечує таку можливість у програмній інженерії. Більше того, свідомість становить підґрунтя онтології у комп'ютерних науках. Свідомість укорінена у бутті як його структурний елемент або реальність, що створює навколишній світ.

Автор розділу монографії звертає увагу на складності застосування матеріалістичних та позитивістських онтологій у комп'ютерних науках [Stahl B.C., 2007, с. 119]. Насамперед принципу існування незалежної від спостерігача реальності. Даний тип онтологій марний для вирішення завдань, що виконуються в обчислювальному середовищі. Множинність онтологій передбачає існування багатьох реальностей, які можуть перетинатися [Stahl B.C., 2007, с. 119]. Самі онтології часто містять таксономію. Використовувані в комп'ютерних науках онтології представляють область реальності, складовими якої є спостерігачі (користувачі та розробники).

Проблема в тому, як увияти незалежну від свідомості реальність у обчислювальному середовищі та як вона може бути представлена у свідомості спостерігача. Згідно з твердженнями фахівців комп'ютерних наук, тисячолітня історія філософії не дає однозначної відповіді на це питання. «Філософськи важко підтримувати ідею про те, що світ незалежний від спостерігача» [Stahl B.C., 2007, с. 147]. Доказом неспроможності позитивізму в комп'ютерних науках на думку автора є «...постійно високий рівень відмов інформаційних систем, який зберігається, незважаючи на десятиліття інтенсивних досліджень» [Stahl B.C., 2007, с. 148].

Альтернативою позитивізму у соціальних та комп'ютерних науках, на думку авторів, може стати феноменологія та поняття «життєвий світ». «З точки зору феноменології позитивізм призводить до багатьох збоїв, представлених системними збоями, незадовільними описами явищ, сліпотою до контексту та соціальних структур і, нарешті, що не менш важливо, нездатністю вирішувати етичні питання інакше, ніж з описової точки зору. Коли такі збої стають очевидними, можливо, варто розглянути, чи не є однією з причин невдачі позитивізму його онтологія. Якщо так, можливо, варто розглянути альтернативи, такі як концепція життєвого світу» [Stahl B.C., 2007, с. 165]. Однак, автор також визнає, що вибір нової онтології не вирішить всіх проблем, можливо, породить нові.

У комп'ютерних науках онтологія – це проєкт концептуалізації реальності. «...онтологія забезпечує базову структуру чи каркас, навколо якого можна побудувати базу знань» [Djuric D., Gasevic D., Devedzic V., 2007, с. 217]. Істинність філософської онтології перевіряється часом, долею та плідністю створеної теорії та кількістю послідовників. Адекватність онтології у комп'ютерних науках визначається ефективністю створених з її допомогою алгоритмів, актуальністю та доступністю бази знань, призначеної для використання людьми та агентами-програмами. Онтологія у програмуванні «захоплює і репрезентує» [Sharman R., Kishore R., Ramesh R., 2007, с. xii]. У цьому її функція – фіксувати та демонструвати інформацію так, щоб вона була однозначною та однаково доступною для всіх користувачів, незалежно від того, чи є вони людьми чи комп'ютерними програмами. Вона прагматична і призначена для користувачів, котрі мають чітко визначену мету чи завдання. Філософська онтологія не може бути однозначно інтерпретована і не містить готові відповіді на запити «користувачів». Вона призначена для активізації свідомості та стимулювання самостійного пошуку. Вона спрямовує свідомість. Філософська онтологія не обмежена дискурсом, хоча може бути формалізована та послідовно викладена. Онтологія в комп'ютерних науках дескриптивна та базується на науковій та філософській теорії. Вона, по суті, відтворює «обмежений всесвіт дискурсу» [Sharman R., Kishore R., Ramesh R., 2007, с. xii]. Вона обмежена також предметною областю, яку відображає, і способом представлення знань про неї. Філософська онтологія є вихідною основою фундаментальної та прикладної науки, зокрема програмної інженерії. Вона є світоглядною і пояснюючою основою будь-якої теорії, відправною точкою наукової теорії. Філософська онтологія має фундаментальне значення для наукового пізнання та розвитку технологій. У комп'ютерних науках онтологія має прикладне значення. У той же час будь-яка онтологія (філософська та обчислювальна) є результатом абстрагування та виявлення патернів реальності.

Філософська онтологія відображає не тільки пізнане, а й те, що знаходиться за його межами.

Вона описує світ так, як його розуміє та представляє людина. Вона окреслює межі мислимого. Її створення виходить за рамки будь-яких прагматичних цілей і є реалізацією прагнення пізнавати. Вона життєво потрібна там, де закінчується очевидність. Щоб звільнитися від відчуття перебування в симуляції, потрібен горизонт, що постійно відділяється, перспектива, безперервне переживання вічності.

Філософська онтологія потрібна вченим та філософам для прояснення фундаментальних характеристик дійсності та визначення шляхів пошуку істинних знань. У програмуванні онтологія потрібна всім, як людям, так і застосункам, щоб користуватися загальним доступом до знань. Онтологія тут створює спільність та впорядкованість. Так виникає сфера взаєморозуміння.

Онтологія у програмуванні потрібна і людям, і алгоритмам, як наслідок, її прийняття є вимушеним кроком, тоді як у філософії дослідження онтологічних питань є усвідомленим вільним вибором проблематики досліджень. У програмуванні онтологія надається розробниками та визначається технічними вимогами. У процесі філософських міркувань відповіді на онтологічні питання є результатом пошуку та роздумів філософа.

Онтології у комп'ютерних науках є репрезентацією концептуалізації. У філософії онтологія – це базова абстракція, яка є фундаментом для наукових і філософських міркувань. У програмуванні вона є результатом таких роздумів. Вона є перевіркою того, наскільки життєздатні наукові теорії та чи вистачає людині навичок та вмінь, щоб реалізувати їх у вигляді технічного проєкту. Особливість онтології у вигляді технічної конструкції полягає в тому, що вона не тільки є реалізацією наукових та технічних знань і доступного науковцям рівня абстракцій, а й системою інструментів, методів, що використовуються для її побудови. В неї вбудований «вибір інструментів, які можуть бути використані для знання» [Sanchez D.M., Cavero J.M., Martinez E.M., 2007, с. 8].

Процес розробки онтології у комп'ютерних науках зворотній до її створення у філософії. Онтологія — це спосіб введення знань про область дослідження в обчислювальне середовище. Оскільки для опису реальності створюється ієрархічна модель, важливо розрізнити суттєві та несуттєві елементи [Sanchez D.M., Cavero J.M., Martinez E.M., 2007, с. 8]. Концептуалізація — це формування узагальненого уявлення про досліджувану область реальності, що містить її (області) суттєві характеристики. При цьому автори монографії вказують [Sanchez D.M., Cavero J.M., Martinez E.M., 2007, с. 7], що комп'ютерні науки в принципі не ставлять за мету визначати, що є сутність, тобто виокремлювати суттєві характеристики предметної галузі. «Вони припускають, що все, що може бути представлене, «реально» [Sanchez D.M., Cavero J.M., Martinez

Е.М., 2007, с. 7] і в цьому сенсі суттєво. Онтологія в комп'ютерних науках не відповідає на питання, що означає бути, існувати. Все, представлене в обчислювальній онтології, є існуючим, реальним і позначається як значуще, важливе в певному відношенні.

У комп'ютерних науках є своя класифікація онтологій. Зокрема, класифікація за рівнем абстрактності (загальності). Онтології верхнього рівня описують характеристики світу, незалежні від предметної галузі чи завдання, заради якої розроблялася конкретна онтологія. Розрізняють онтології конкретних предметних галузей, онтології метаданих та онтології «здорового глузду», «які охоплюють загальні знання про світ, надаючи основні поняття та концепції для таких речей, як час, простір, стан, подія тощо» [Sanchez D.M., Cavero J.M., Martinez E.M., 2007, с. 10].

Питання, чи потрібна глобальна (загальна) онтологія у програмуванні, залишається відкритим. Така онтологія складається з підмножин спеціальних онтологій, що належать до різних додатків та предметних областей, і допомагає гармонізувати відносини між джерелами інформації та даними. Однак, «Створення та підтримка глобальних онтологій є серйозною проблемою» [Sarda N.L., 2007, с. 567]. Це обумовлено тим, що розв'язання поставлених завдань, розробка застосунків і обробка інформації відбуваються незалежно, без узгодження щодо використання мов і впорядкування даних. Тому створення глобальної онтології у програмуванні є не менш складним завданням, ніж у філософії. Автор розділу пропонує створити мережу відносно «незалежних джерел даних на основі їх онтологій. Почати можна з визначення онтологій для існуючих застосунків. Далі можна визначити відповідність між онтологіями, щоб забезпечити зв'язок концепцій та властивостей між джерелами даних. Також можна визначити загальну онтологію, щоб мінімізувати кількість зіставлень між джерелами [Sarda N.L., 2007, с. 568]. Автор вказує на складність, яка полягає в необхідності ручної перевірки інформації в онтологіях, їх узгодження та заповнення новими даними.

Онтологія може бути основою інтеграції різних систем знань чи кількох джерел інформації для оптимізації автоматичної обробки знань. Прикладом може стати автоматизована обробка концептуальних метафор, яка демонструє «як структуровані знання можуть бути оброблені в інформаційній системі» [Huang C.H.-R., Chung S.-F., Ahrens K., 2007, с. 489].

Основні галузі комп'ютерних наук, де використовуються онтології – програмна інженерія, створення баз даних та штучний інтелект. Онтології використовуються також в семантичному павутинні. Тут їхнє призначення наближається до того, яке онтологія має у філософії. Вони представляють правила, за якими розшифровується значення даних та їх взаємозв'язки. Суть та відмінність семантичної павутини від сучасного інтернету в тому, що знання

стають доступними та зрозумілими не лише для людей, а й комп'ютерних програм.

Застосування онтологій в галузі штучного інтелекту допомагає інтегрувати знання у числення як елемент архітектури або інформаційний ресурс [Ruiz F., 2006, с. 78]. Онтологія є одним із способів представлення знань у обчислювальному середовищі [Sanchez D.M., Cavero J.M., Martinez E.M., 2007, с. 6], необхідних ШІ для прийняття рішень та автономного функціонування. Проте знання не є гомогенними. Вони складаються з окремих систем, концепцій, які можуть бути не узгодженими між собою або суперечити один одному.

Кожне завдання, що стоїть перед розробником, має своє специфічне рішення, відповідно, і спосіб подання знання. Тому ШІ має справу з фрагментарною інформацією, неповними знаннями. Там, де людина використовує фантазію, пам'ять, здоровий глузд, ШІ може спиратися на джерела інформації та алгоритми, доступні йому. Для ШІ світ завжди представлений так, як його знає і розуміє людина, і пізнається лише тими методами, які надала людина.

Великі мовні моделі (різновид ШІ) можуть самі створювати онтології, так звані приховані онтології, які утворюються на основі масивів даних, наданих ШІ у його навчанні. Такі онтології є упорядкованими системами знань, але не мають суворої, чітко закріпленої структури, властивої онтологіям, побудованим людиною.

Онтології в комп'ютерних науках дотримуються логіки дискурсу. Складність їх створення пов'язана зі складністю процесу концептуалізації, упорядкування репрезентації знань, зведення різноманітної інформації в єдину систему, узгодження знань про різні предметні галузі тощо. Великі мовні моделі у процесі створення прихованих онтологій не завжди здатні розрізнити суттєві та не суттєві дані, що призводить до помилок у роботі.

Онтології добре пасують у випадках, коли потрібно надати та зіставити інформацію з альтернативних джерел або ж узгодити конкуруючі концепції. Онтології будуються на основі певної мови і пов'язані з предметною областю, але при цьому вони мають здатність представляти «загальну концептуалізацію» предметної області [Huang C.H.-R., Chung S.-F., Ahrens K., 2006, с. 490], що відкриває можливість мати глобальну картину предметної області та системи знань, що її (предметну область) описують. Мова онтології має сукупність обов'язкових характеристик: «Основними вимогами до мови онтологій є чітко визначений синтаксис, формальна семантика, зручність виразів, ефективна система підтримки суджень та достатня потужність» [Alesso H.P., Smith C.F., 2006, с. 109]. Цілісність та впорядкованість знань в обчислювальній онтології забезпечують можливість інтеграції нової інформації та адекватність інтерпретації існуючої. «Також необхідно розуміти, що інформація повинна бути розташована в системі знань, щоб бути корисною. Один із найбільш ефективних способів розміщення інформації – це помістити її в

добре структуровану та повну систему представлення знань, таку, як обчислювальна онтологія» [Huang CH.-R., Chung S.-F., Ahrens K., 2006, с. 491].

Висновки: Поняття онтології значно змінило свій зміст та призначення. Якщо у філософії, це вчення про буття та фундаментальні характеристики реальності, то в комп'ютерних науках воно набуває інструментального характеру і стає способом репрезентації концептуалізації предметної галузі та систематизації знань, що дозволяє виявляти неявні зв'язки між даними, утворити загальну картину предметної області та забезпечує спільне розуміння знань людьми та програмними агентами.

Філософська онтологія постулює об'єктивне пізнання навколишнього світу, залишаючись водночас неоднозначною у своїх висновках, виступає основою для подальшого пізнання. Онтологія в комп'ютерних науках та програмуванні обмежена «всесвітнім дискурсом», конкретною предметною областю (доменом). Вона характеризується формалізацією, однозначністю понять і строгістю синтаксису, необхідними для сумісності онтологічних знань з обчисленнями. Адекватність такої онтології перевіряється ефективністю програмного забезпечення та актуальністю баз інформації. Передбачається, що існує не одна правильна онтологія, а множина вузькоспеціалізованих систем знань, здатних змінюватися, еволюціонувати завдяки оновленням і поєднанню з іншими системами знань. Онтології в комп'ютерних науках містять знання про предметну галузь та методи управління цими знаннями, таким чином зникає межа між даними та програмним забезпеченням, створюється єдина інтелектуальна система, яка є основою для розробки ІІІ, експертних систем, інтуїтивно зрозумілого та логічно обґрунтованого пошуку та аналізу інформації.

References

1. Alesso H.P., Smith C.F. (2006) Thinking of the WEB: Berners-Lee, Godel and Turing. A Wiley-Interscience publication. DOI:10.1002/0470045019
2. Arp R., Smith B., Spear A.D. (2015) Building Ontologies with Basic Formal Ontology. The MIT Press. URL: <https://direct.mit.edu/books/monograph/4044/Building-Ontologies-with-Basic-Formal-Ontology>
3. Corcho O., Fernandez-Lopez M., Gomez-Perez A. Ontological Engineering: Principles, Methods, Tools and Languages. (2006) Ontologies for Software Engineering and Software Technology. Ed. by C. Calero, F. Ruiz, M. Piattini (pp. 1-48) Springer. URL: <https://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/11099/1/114.pdf>
4. Djuric D., Gasevic D., Devedzic V. MDA Standards for Ontology Development (2007). Ontologies A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems. Ed. by R.Sharman, R.Kishore, R.Ramesh (pp. 215-264) Springer. URL:

https://archive.org/details/springer_10.1007-978-0-387-37022-4

5. Huang CH.-R., Chung S.-F., Ahrens K. An Ontology-Based Explanation of Knowledge Systems for Metaphor (2007) Ontologies A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems. Ed. by R.Sharman, R.Kishore, R.Ramesh (pp. 489-517) Springer. URL:

https://archive.org/details/springer_10.1007-978-0-387-37022-4

6. Ishchenko Yu. (2002). Ontolohiia V.I. Shynkaruk (hol. red.) ta in.; L. V. Ozadovska, N. P. Polishchuk (naukovi redaktory) *Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk*. Abrys. s. 449-451 URL: https://archive.org/details/filosofskyi_entsyklop/page/448/mode/2up

7. Pease A. (2026). Ontology and Information Systems *Stanford Encyclopedia of Philosophy* URL: <https://plato.stanford.edu/entries/ontology-is/#pagetopright>

8. Ruiz F. Using Ontologies in Software Engineering and technology (2006) Ontologies for Software Engineering and Software Technology. Ed. by C. Calero, F. Ruiz, M. Piattini (pp. 49-102) Springer. URL: <https://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/11099/1/114.pdf>

9. Sanchez D.M., Cavero J.M., Martinez E.M. The Road Towards Ontologies (2007). Ontologies A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems. Ed. by R.Sharman, R.Kishore, R.Ramesh (pp. 3-20) Springer. URL: https://archive.org/details/springer_10.1007-978-0-387-37022-4

10. Sarda N.L. Ontology-Enabled Database Management System (2007) Ontologies A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems. Ed. by R.Sharman, R.Kishore, R.Ramesh (pp. 563-584) Springer. URL: https://archive.org/details/springer_10.1007-978-0-387-37022-4

11. Sharman R., Kishore R., Ramesh R. Foreword (2007) Ontologies A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems. Ed. by R.Sharman, R.Kishore, R.Ramesh (pp. xi-xix) Springer. URL: https://archive.org/details/springer_10.1007-978-0-387-37022-4

12. Stahl B.C. Positivism or Non-positivism – Tertium Non Datur (2007) Ontologies A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems. Ed. by R.Sharman, R.Kishore, R.Ramesh (pp. 115-142) Springer. URL: https://archive.org/details/springer_10.1007-978-0-387-37022-4

13. Stahl B.C. Ontology, Life-World, and Responsibility in is (2007) Ontologies A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems. Ed. by R.Sharman, R.Kishore, R.Ramesh (pp. 143-169) Springer. URL: https://archive.org/details/springer_10.1007-978-0-387-37022-4